

ҲОЗИРГИ ИНГЛИЗ ВА ЎЗБЕК ТИЛЛАРИДА ГАПНИНГ АКТУАЛ БЎЛАКЛАРИ МАСАЛАСИ. АКТУАЛ БЎЛАКЛАРНИНГ ИФОДАЛАНИШ УСУЛЛАРИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6725301>

Дилноза Баходировна Буронова

Аннотация: Мақолада инглиз ва ўзбек тилларида гапнинг актуал бўлиниши масаласи берилди. Бунда диққат марказда гап бўлақларининг тема-рематик муносабати туради ҳамда тема ва рема, гапнинг асоси ва ядроси кабилар инглиз ва ўзбек тиллари қиёсида таҳлил этилди.

Калит сўзлар: тема ва рема, гапнинг асоси ва ядроси, оҳанг, мантқий урғу, гапда сўз тартиби, интонация.

Равшанки, фандаги ҳар қандай янгилик ҳам ўз-ўзидан пайдо бўлиб қолмайди. Унинг вужудга келиши учун муайян асос бўлмоғи лозим ва бу таянч вазифасини бажаради. Функционал тилшуносликнинг шаклланиши ҳам ана шу тамойил билан узвий боғлиқдир. Фан ва техниканинг узлуксиз тараққиёти тилшунослик фанида ҳам математик методларнинг қўлланилишига катта эҳтиёж туғдирди. Бу эса ўз навбатида функционал тилшуносликда қўлланилиб келаётган тил материалларининг таҳлили метод ва қоидаларини замон тараққиёти ва талаблари билан мослаштиришга ундади.

Таъкидлаш жоизки, гап бўлақларига оид муаммолар ғоят муҳим аҳамият касб этади. Айниқса, гапнинг актуал бўлақлари мустақил функция ифодалаб келиши, гапда муайян сўроққа жавоб бўлиб келиши гап қурилишининг семантик-синтактик қонунларини белгилайди. Бу эса танланган мавзунинг нақадар долзарблигини кўрсатади.

Таъкидлаш лозимки, ҳозирги кунгача гап бўлақларига доир кўпгина тадқиқотлар амалга оширилди. Бироқ, мазкур масалага доир ҳали муаммоли саволлар талайгина эканлиги сир эмас. Шундан келиб чиқиб айтиш мумкинки, гапнинг актуал бўлақларини инглиз ва ўзбек тиллари қиёсида ўрганиш тилшуносликда функционал таҳлил тадқиқи нуфузини янада оширади.

Инглиз ва ўзбек тиллари қиёсида гапнинг актуал бўлақларига доир ёзилган ишлар орасида мазкур диссертацияни, албатта, мукамал деб бўлмаса-да, уни бу масала талқини борасида бир дебоча деб олиш мумкин.

Мамлакатимизнинг биринчи президенти И.А.Каримов таъкидлаганларидек: «Чиндан ҳам, агарки ҳозирги вақтда дунёвий илм-фан ва технологияларни чуқур ўзлаштирмасак, фақат тарихимиз, олис аждодларимизнинг кашфиётлари билан мақтаниб, уларга маҳлиё бўлиб яшайдиган бўлсак, ана шу ноёб меросни асраб-авайлаб, янада бойитиб, унга ўз ўз ҳиссамизни қўшмасак, замон билан ҳамқадам бўлиб юрмасак, бизнинг жаҳон майдонида муносиб ўрин эгаллашимиз қийин бўлади»¹.

Инглиз тилда тема ва ремани ифодалашнинг турли воситалари мавжуддир. Бу ҳар қандай тил вазиятида универсал ҳисобланган интонация бўлиши, ёки сўз тартиби бўлиб у фикрнинг табиий ҳолда аниқликдан ноаниқликка боришини такидлаши мумкин. Синтактик конструкциялар ажратишнинг лексик воситалари, контраст компонентли синтактик структуралар, детерминантлар буларнинг ҳаммаси гапда тема ремани аниқлашнинг воситалари ҳисобланиб одатда ҳам оғзаки ҳам ёзма нутқда ишлатилади.

Демак иккинчи бўлимимиз инглиз тилида актуал бўлиниш хусусида экан, бунда биз инглиз бадиий адабиёти ҳамда америка насрий адабиётига муурожаат қиламиз. Тема ва реманинг замонавий инглиз тилида ишлатилиш даражасини ўрганиш натижасида биз шуни гувоҳи бўлдикки, ремани сўз тартиби орқали ифодалаш кескин қисқаргани сари уни синтактик оборотлар, мажхул нисбат ҳамда юкламалар орқали билдириш шунча кенгайди. Шуни ҳам алоҳида таъкидлаб ўтиш жоизки инглиз тили тарихий давридан бўён кесимни ифодалашнинг асосий синтактик усули сўз тартиби бўлиб келган.

Замонавий инглиз тилида бошланғич позиция яъни эганинг позицияси бу теманинг функцияси, рема эса кесим билан ифодаланилиб, бунда янги маълумот оқими билан аниқланилади. Кўплаб тилшуносларнинг фикрича инглиз тилида гапнинг асосий информатив қисми бу унинг сўнги қисмидир. Албатта, рематик қисмнинг катта информатив босим остида бўлган феъл фақат аниқ шаклда эмас ноаниқ кўринишда ҳам келиши, инфинитив, герундий, сифатдош ҳам бўлиши мумкин.

Сўз тартиби тема-рематик муносабатни юзага келтиририши учун у инверсияга мойил бўлиши керак. Айнан субъектив тартибли гапларда эгани предикатив ажратилиши аниқ кузатилади, яъни у дастлабки позицида намаён бўлганида кузатилади. Масалан:

¹ Каримов И.А. Юксак маънавият – енгилмас куч.-Тошкент: Маънавият,2009,95-бет.

No person should come inside this door. (Christie A. Cat among the Pigeons.) (хеч ким бу эшикдан ичкарига кирмаслиги керак)

Интонация эгани курсатаётган бир вақтда рема инкор юкламаси орқали билдирилаяпти. Ва бу функция хамма гап бўлаклари учун универсалдир.

Тема шунингдек эга сифатида намоён бўлганида бошқа лексик-грамматик усуллар ёрдамида юзага чиқиши мумкин. масалан there was обороти билан:

There was a bell by the door. (Bernard Shaw Widower's Houses) (эшик қўнғироғи чалинди)

Кесим ўзининг тарихий ривожланиш даври давомида гапда эгадан кейинги турғун ўринни эгаллади ва инглиз тилида рема ёки рематик гурухнинг ифодалаш воситасига айланди. Масалан:

At last Tess's mother agreed to this arrangement. (Th.Hardy 'Tess of the d'Urbervilles) (Нихоят Тесснинг онаси таклифни қабул қилди).

Кесим хеч қандай расмий грамматик воситалар орқали интонация оорқали ифодаланади. Инглиз тилида гапнинг иккинчи даражали бўлақларини предикатив ажратиш учун турли синтактик, грамматик ва лексик воситалар қўлланилади. Масалан:

Smooth and black, water flowed past. (Hemingway E. The Old Man and the Sea) (Қора ва тиниқ сув, қарқма-қарши оқар эди)

Актуал бўлинишнинг гибрид модули элементлари жойлашуви қуйидагича:

Антетема - Тема - Рема

This old book. John gave it to a girl in the library.(Maugham W. Theatre.)

Рематик ифодани ажратиб курсатиш учун турли грамматик воситалар қаторида оборот there is/are эгани ремага айлантиради.

it is/was ... that /which/who, - тўлдирувчи ва холни, sooner ... than, scarcely ... when, hardly ... when – кесимни, as...as – тўлдирувчи ва холни, , either...or, neither...nor, notonly...but ва инкор гапнинг хар қандай бўлагини рема сифатида ажратиши мумкин.

Актуал бўлинишнинг асосий компонентлари бу тема ва ремадир. Тема бу коммуникациянинг бошланиш нуқтасидир, яъни у хабар берилаётган объект ёки феномендир. Шу ўринда ремани биз асосий маълумот ташувчи қисм сифатида айтсак, у контекстга боғлиқ қисмдир. ²

² Блох М. Я. Теоретическая грамматика английского языка

Тема хар доим хам гап эгаси билан ифодаланмаслиги мумкин. Худди шундай рема хам ўз навбатида фақат гап кесими сифатида эмас балки мураккаб кесим ёки унинг бир қисми, тўлдирувчи ёки хол бўлиб келиши мумкин. Демак, қўйидаги гапларда тема ега билан ифодаланса, рема кесим бўлиб келмоқда:

"The curves of your lips rewrite history."(Oscar Wilde, *The Picture of Dorian Gray*) **"Beauty is an enormous, unmerited gift given randomly, stupidly."**(Khaled Hosseini, *And the Mountains Echoed*)

Юқорида келтирилган дастлабки гапда рема мураккаб кесим орқали кўрсатилган бўлса, иккинчи гапда у хол орқали ўтказувчи элемент яъни тема ва реманинг информацион оралиқ сифатида намоён бўлади.

Қўйидаги мисолда эса бунинг тескариси яни номинатив ва актуал бўлиниш бир-бирига қарама қарши бўлиб, яъни тема кесим рема эса бўлиб келмоқда.

Through the open window came the purr of an approaching motor car. Who is coming late but John!

Теманинг хақиқатда маънога бўлган таъсирини ўрганиш мақсадида матн тахлилига юзлансак. Қўйидаги матн *The Autobiography of Bertrand Russell* (*Бертранд Расселнинг автобиографияси*) дан олинган.

(a) Three passions, simple but overwhelmingly strong, have governed my life: the longing for love, the search for knowledge, and unbearable pity for the suffering of mankind. (b) These passions, like great winds, have blown me hither and thither, in a wayward course over a deep ocean of anguish, reaching to the very verge of despair.

(c) I have sought love, first, because it brings ecstasy — ecstasy so great that I would often have sacrificed all the rest of life for a few hours of this joy. (d) I have sought it, next, because it relieves loneliness — that terrible loneliness in which one shivering consciousness looks over the rim of the world into the cold unfathomable lifeless abyss. (e) I have sought it, finally, because in the union of love I have seen, in a mystic miniature, the prefiguring vision of the heaven that saints and poets have imagined. (f) This is what I sought, and though it might seem too good for human life, this is what — at last — I have found.

(g) With equal passion I have sought knowledge. (h) I have wished to understand the hearts of men. (i) I have wished to know why the stars shine.... (j) A little of this, but not much, I have achieved.

(k) Love and knowledge, so far as they were possible, led upward toward the heavens. (l) But always pity brought me back to earth. (m) Echoes of cries of pain

reverberate in my heart. (n) Children in famine, victims tortured by oppressors, helpless old people a hated burden to their sons, and the whole world of loneliness, poverty, and pain make a mockery of what human life should be. (o) I long to alleviate the evil, but I cannot, and I too suffer.

(p) This has been my life. (q) I have found it worth living, and would gladly live it again if the chance were offered me.

Дастлабки уч параграфда Расселл ўқувчининг эътиборини темани тадрижий равишда ишлатиш орқали тортяпти. Яъни *Three/These passions* ёки *I* орқали темага ишора қилипти. Бу усул ўз навбатида бизга хар бир гапдаги янги маълумот хисобланган ремани кузатиш имконини беради.

Тўртинчи параграфда Расселл тематик **структурада** кескин кўчиш қилган. Gone are the sentences with *I* as their themes. *I* олмошли гаплар тема бўлган бир пайтда Расселл бошқа асосий ғояларга, у ўзиданда мухимроқ ғояларга диққатни қаратади. Шу туфайли тематик структурани гапнинг бошида келмоқда. Айниқса, (l), (m), ва (n) параграфларда. Бу гапларда темани кўчириш орқали Расселл ўзи ифодаламоқчи бўлган ғояларга диққатни бўради. Масалан, муаммолар шахс эhtiёжлари чегарасини бузиб ўтиши ва х.к.

Юқоридаги баъзи мисоллардан маълум бўляптики, тема тизимлари ёзма ёки оғзаки нутқ материалида асосан дискорсда маълумот оқимида диққатни юналтирадиган элемент вазифасини ўтар экан.

Газета мақоласи (f *The Daily Telegraph*, Feb 10, 1999)

Theme	Rheme
Parts of Northern Britain	were brought to a standstill by heavy snow and ice yesterday with roads closed and dangerous driving conditions.
Scotland	was worst hit.
Two hundred schools	were closed in Aberdeenshire, <u>where</u> roads were impassable,
and more than seven inches of snow	was recorded at Aberdeen airport.
An injured climber	survived 18 hours in sub-zero temperatures clinging to an ice-covered ledge after falling 400ft in Glencoe.

Lawrence Reeve, 40, a computer operator from Chessington, Surrey,	was recovering in hospital yesterday after suffering severe facial injuries, a punctured lung and frostbite.
The lone walker	was making his way along a ridge <u>when</u> <u>he</u> fell into Glen Cam, striking a boulder <u>which</u> saved him from a further drop of 300ft.

A.A. Milne: *Winnie-the-Pooh*

Theme	Rheme
Once upon a time, a very long time ago now, about last Friday	Winnie-the-Pooh lived in a forest all by himself under the name of Sanders.
<input type="checkbox"/> One day <u>when</u> he was out walking	he came to an open place in the middle of the forest
<input type="checkbox"/> and in the middle of this place	was a very large oak tree
<input type="checkbox"/> and from the top of the tree	there came a large buzzing noise.
<input type="checkbox"/> Winnie-the-Pooh	sat down at the foot of the tree,
	put his head between his paws
<input type="checkbox"/> and	began to think.
<input type="checkbox"/> First of all he	said to himself
<input type="checkbox"/> "That buzzing noise	means something.
<input type="checkbox"/> You	don't get a buzzing noise like that, just buzzing and buzzing, <u>without its</u> meaning something.
<input type="checkbox"/> <u>If there's</u> a buzzing noise,	<u>somebody's</u> making a buzzing noise
<input type="checkbox"/> and the only reason for making a buzzing noise <u>that</u> I know of	is because <u>you're</u> a bee."
<input type="checkbox"/> Then he	thought for another long time

<input type="checkbox"/> and	Said
<input type="checkbox"/> "And the only reason for being a bee <u>that</u> I know of	is making honey."
<input type="checkbox"/> And then he	got up,
<input type="checkbox"/> and	Said
<input type="checkbox"/> "And the only reason for making honey	is <u>so as I</u> can eat it."
<input type="checkbox"/> So he	began to climb the tree.

ФҲЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР:

1. Каримов И.А. Юксак маънавият - енгилмас куч.-Тошкент: Маънавият,2009,95-бет.
2. Блох, М. Теоретическая грамматика английского языка / М. Блох. - М. : Высшая школа, 1983. - 285 с.
3. Гуревич, В. Теоретическая грамматика английского языка. Сравнительная типология английского и русского языков / В. Гуревич. - М. : Наука, 2003. - 168 с.